

УДК 633.491:635.07

ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА УРОЖАЙНОСТИ КАРТОФЕЛЯ

А. А. Васильев, Д. Ю. Нохрин, В. П. Дергилев

Онтогенез картофеля контролируется генотипом и условиями внешней среды, которые оказывают непосредственное влияние на элементы структуры его урожая: густоту стояния растений на единице площади, число клубней в гнезде и среднюю массу клубня. Эти элементы в свою очередь зависят от других факторов, например, количество клубней зависит от густоты стеблестоя, а крупность клубня зачастую от площади листьев. Для углубления в понимании биологических закономерностей развития картофельного растения изучены с использованием статистической техники факторного анализа связи между 18 агробиологическими показателями, полученными в полевом опыте 2004–2006 гг. (по отработке приемов агротехники новых сортов картофеля). В результате проведенных исследований установлено, что 70,1 % общей дисперсии этих показателей объясняется действием 4 латентных переменных: 1) общей биологической продуктивности растений (30,4 %), 2) влиянием густоты посадки (15,3 %), 3) влиянием воздушного питания на формирование клубней (12,6 %), 4) особенностями формирования клубней семенной фракции (11,8 %). Наибольшее влияние на биологическую продуктивность растений оказывали неблагоприятные погодные условия засушливого 2004 года.

Ключевые слова: картофель, факторный анализ, урожайность, структура урожая, влагообеспеченность.

По данным FAOSTAT, картофель (*Solanum tuberosum* L.) является пятой по объемам продукции продовольственной культурой в мире после сахарного тростника, кукурузы, риса и пшеницы [13]. Мировое производство картофеля неуклонно растет и в 2019 году составило 376,8 млн тонн. Значимость этой культуры для России еще более велика: здесь она занимает третье место после пшеницы и сахарной свеклы (производство в 2019 г. – 22,4 млн т). При этом хорошо известно, что урожайность картофеля определяется использованием высокопродуктивных сортов, высококачественного семенного материала и современных технологий возделывания [12]. Наиболее острой проблемой

при выращивании картофеля в России являются периодически повторяющиеся засухи, приводящие к существенному снижению урожайности клубней [7]. Как показывают результаты моделирования, в результате изменения глобального климата в ближайшие несколько десятилетий мировая продукция картофеля может сократиться на 26–32 % [14]. В этих условиях важно как создание новых экологически пластичных сортов [1, 8], так и совершенствование комплекса агротехнических мероприятий [4, 6], которые, однако, невозможны без углубления в понимании биологических закономерностей развития растений в благоприятных и неблагоприятных погодных условиях.

Целью данной работы являлся поиск наиболее общих закономерностей формирования урожая картофеля в контрастные по влагообеспеченности годы в условиях контролируемого эксперимента.

Материал и методы исследования

Полевые исследования проведены в Челябинской области в 2004–2006 гг. на землях Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН». Результаты и почвенные условия эксперимента подробно изложены в работе [2]. Изучалось 3 фактора: 1) густота посадки (2 градации: 40 или 55 тыс. кустов/га), 2) минеральное питание (4 градации: без удобрений, $N_{45}P_{45}K_{45}$; $N_{90}P_{90}K_{90}$; $N_{135}P_{135}K_{135}$ и 3) сорт (8 градаций: Амати, Губернатор, Челябинец, Куратор, Невский, Проект, Спиридон, Тарасов). Контролировались 18 агробиологических показателей (табл. 1). По каждому из них для каждого года было получено 192 значения (2 густоты посадки × 4 типа минерального питания × 8 сортов × 3 повторности в рендомизированных блоках).

Погодные условия в период исследований были различными. По гидротермическому коэффициенту Селянинова вегетационный период (май–август) 2004 г. был признан засушливым (ГТК = 0,59), 2005 г. – недостаточно влажным (ГТК = 1,16), а 2006 г. – достаточно влажным (ГТК = 1,57).

В ходе статистической обработки данных использовали метод редукции данных с обобщением – факторный анализ. Поскольку он проводится с использованием параметрической корреляции Пирсона, данные предварительно трансформировали с использованием нормализующих преобразований. Для всех показателей, представляющих собой частоты, применяли угловое φ -преобразование, переводящее ненормально распределенные частоты (от 0 до 100%) в приблизительно нормально распределенные углы (от 0 до 180° или от 0 до π радиан) [10]. Для остальных количественных показателей использовали адаптивное к данным преобразование Бокса – Кокса, в котором итерационно подбирается такое преобразование из семейства степенных, которое максимально нормализует исходное распределение [17]. Факторный анализ проводили методом главных факторов

с итерациями по общностям; при этом начальные значения общностей вычисляли по методу Йореско [11]. Решение о количестве обобщающих латентных переменных принимали по результатам анализа главных компонент с использованием критериев «каменистой осыпи» Кэттелла и «сломанной трости» [15]. Для упрощения факторной структуры использовали вращение «варимакс», а факторные метки рассчитывали регрессионной техникой. Расчеты выполнены в пакете KyPlot (version 5.0.3 [18]).

Результаты и обсуждение

На первом этапе статистической обработки данные были проанализированы методом главных компонент. Как видно из рисунка 1, согласно критерию Кэттелла, имело смысл выделить 2 или 4 обобщающих переменных, а согласно критерию «сломанной трости», нетривиальную долю изменчивости (дисперсии) проявляли первые 4 компоненты. Поэтому в конечном счете для факторного анализа нами было выбрано решение с 4 латентными переменными (факторами). Результаты анализа представлены в таблице 1, где нагрузки представляют собой коэффициенты корреляции между показателем и фактором и таким образом позволяют судить о силе и направлении «участия» показателя в факторе.

Выделенные 4 фактора объясняли в сумме 70,1% общей изменчивости всех 18 показателей. При этом почти треть дисперсии (30,4%) приходилась на первый фактор. С максимальными нагрузками в него вошли реальная продуктивность и урожайность; также были велики нагрузки для массы стеблей и листьев, продуктивности фотосинтеза, количества и выхода клубней и массы последних. Данный паттерн согласованно изменяющихся показателей позволяет интерпретировать фактор 1 как общую биологическую продуктивность растений, включающую биомассу как клубней, так и ботвы. Видно, что она существенно зависела от продуктивности фотосинтеза, в меньшей степени – от полевой всхожести. Нагрузки показателей количества и выхода семенных клубней на фактор 1 также были не слишком малы (более 0,25), но их нахождение в составе фактора является тривиальным и отражает простую закономерность: чем выше общее число клубней в гнезде, тем больше клубней семенной фракции.

Рис. 1. Выделение латентных переменных в анализе главных компонент

Таблица 1 – Нагрузки агробиологических показателей картофеля на латентные переменные

Показатели	Факторы			
	1	2	3	4
Полевая всхожесть, %	0,418	0,003	0,078	-0,209
Густота всходов, тыс. кустов на 1 га	-0,006	1,000	-0,044	0,040
Сохранность растений к уборке, %	-0,003	0,114	0,261	-0,054
Густота растений перед уборкой, тыс. шт./га	-0,005	1,000	-0,021	0,030
Урожайность биологическая, т/га	0,933	0,305	0,059	-0,012
Продуктивность, г/куст	0,966	-0,129	0,076	-0,031
Количество клубней, шт./куст	0,759	-0,050	-0,539	0,178
Средняя масса клубня, г	0,417	-0,104	0,705	-0,272
Количество стеблей, шт./куст	-0,182	-0,135	-0,088	0,600
Масса стеблей, шт./куст	0,848	-0,064	0,092	0,204
Масса листьев, шт./куст	0,819	-0,127	0,203	0,188
Площадь листьев, кв. дм/куст	-0,215	-0,149	0,658	0,247
Густота стеблестоя, тыс. шт./га	-0,195	0,443	-0,129	0,610
Хоз. продуктивность фотосинтеза, кг/кв. м	0,777	0,041	-0,452	-0,246
Выход клубней, тыс. шт. на 1 га	0,684	0,407	-0,506	0,192
Количество семенных клубней, шт./куст	0,287	-0,062	0,023	0,707
Выход семенных клубней, тыс. шт. на 1 га	0,262	0,362	-0,004	0,701
Товарность урожая, %	0,115	-0,105	0,655	-0,050
Доля объясняемой фактором дисперсии, %	30,4	15,3	12,6	11,8

Примечание. Жирным шрифтом выделены нагрузки более 0,25.

Каждый фактор является, по существу, сложным индексом, включающим все используемые в анализе показатели, но с разным направлением (знаком) и весом. Соответственно их можно вычислить для каждого объекта анализа, и такие факторные метки могут служить источником дополнительной информации о рассматриваемых явлениях или использоваться в дальнейших анализах в качестве новых обобщающих переменных. На рисунке 2 приведены гистограммы распределения факторных меток, сгруппированных по годам наблюдения.

Видно, что по фактору 1 распределение факторных меток было отчетливо бимодальным: в левую часть и с минимальными значениями вошли наблюдения 2004 года, тогда как в правую часть – наблюдения 2005-го и 2006 го-

дов. Таким образом, проявлению фактора общей биологической продуктивности способствовал контраст показателей засушливого 2004 года и высокопродуктивных 2005-го и 2006 годов.

Второй фактор объяснял 15,3% общей дисперсии и вобрал в себя эффекты, практически целиком связанные с плотностью посадки картофеля. С максимально возможными нагрузками (1,000) в него вошли плотность всходов и плотность стояния растений перед уборкой. Поскольку плотность посадки картофеля регулировалась по плану эксперимента, выделение данного фактора закономерно и не представляет самостоятельного интереса. Более важной является информация о показателях, которые оказались наиболее с ним связанными. Как видно из таблицы 1, увеличение плотности посадки с 40 до 55 тыс. кустов на

Рис. 2. Распределение значений факторов в вариантах опыта за 3 года: столбцы – гистограмма, кривые – плотность

1 га сопровождалось ростом густоты стеблестоя и увеличением выхода клубней, особенно семенных, что в свою очередь вызывало рост общей урожайности. Как видно из гистограммы и плотностей распределений, описанные явления были достаточно сходными во все изученные годы, а потому отражают общие закономерности влияния густоты посадки на структуру урожая (рис. 2). Поскольку загущение посадок является стандартной процедурой повышения семенной продуктивности картофеля [5], поэтому все закономерности в составе второго фактора являются полностью ожидаемыми.

Третий фактор объяснял 12,6% общей дисперсии. В него вошли показатели, связанные с листовой поверхностью и формированием крупных клубней. Нагрузки показателей, входящих в данный фактор, позволяют установить следующие причинно-следственные отношения. Большая площадь листьев (нагрузка 0,658) и в меньшей степени их масса (нагрузка 0,203) способствуют формированию крупных клубней, что положительно сказывается на товарности урожая. Одновременно само количество клубней на растение и, соответственно, выход клубней снижаются. Отрицательное значение хозяйственной продуктивности фотосинтеза в составе данного фактора объяснимо, так как при значениях листового индекса больше трех дополнительное увеличение листовой поверхности, как правило, сопровождается снижением фотосинтетической продуктивности листьев в расчете на 1 м² [9]. Интересно отметить, что именно такие растения (с большей листовой поверхностью и небольшим числом крупных клубней) лучше сохраняются ко времени уборки. Вообще, показатель сохранности растений к уборке получил самое слабое объяснение в рамках четырехфакторной модели и максимально проявился лишь в факторе 3. Как видно из рисунка 2, рассматриваемый фактор не зависел от степени засушливости года, однако в 2006 году наблюдались несколько меньшие его значения в вариантах опыта, а само распределение было полимодальным (3 моды).

Четвертый фактор объяснял 11,8% общей изменчивости и характеризовал процессы, связанные с выходом семенных клубней. Как видно из величин факторных нагрузок, с образованием семенных клубней положительно коррелируют количество стеблей и густота стеблестоя, в меньшей степени – масса стеблей и пло-

щадь листьев. Полевая всхожесть клубней в вариантах с высокой семенной продуктивностью растений была несколько меньше, а сформировавшиеся клубни закономерно имели меньшую массу. Данные процессы протекали сходным образом во все изученные годы (рис. 2).

Таким образом, результаты проведенного многомерного анализа наглядно демонстрируют, что урожайность является в первую очередь результатом общей биологической продуктивности растений (влияние генотипа и среды), а во вторую – результатом агротехнических мероприятий (технологии возделывания или среды). При этом сама биологическая продуктивность во многом зависит от агроклиматических факторов, а потому не находится под полным контролем агронома. Важно отметить, что и селекция новых сортов картофеля, и поиск оптимального минерального питания растений нацелены именно на повышение урожайности клубней. Однако независимо от особенностей сорта и дозы удобрений в нашем опыте наиболее существенный вклад в урожайность вносил именно погодный компонент. В подтверждение этому А.В. Коршунов с соавторами [7] отмечают невозможность получения гарантированных урожаев картофеля в засушливых условиях Центрального Нечерноземья и Среднего Поволжья без орошения картофеля.

В противоположность первой составляющей урожайности и независимо от нее такой агротехнический прием, как изменение густоты посадки, продемонстрировал весьма стабильный результат. Это означает, что независимо от климатических условий имеется ресурс повышения урожайности картофеля путем поиска оптимальных схем посадки. Например, переход от квадратно-гнездового способа возделывания (70×70 см) к рядовой посадке (70×35 см) в 60-е годы XX века обеспечил увеличение урожайности картофеля в среднем по Челябинской области в 1,5 раза [3].

Еще одним интересным результатом исследования оказалось то, что ни общая продуктивность, ни густота посадки не увеличивали товарность урожая. Единственным показателем из числа изученных, положительно коррелирующим с размером клубней и товарностью урожая, являлась площадь листьев. Это объясняет важность формирования оптимальной листовой поверхности агроценоза для повышения товарности урожая картофеля.

В целом многомерный анализ данных многофакторного опыта позволил выявить ведущие факторы формирования урожая картофеля и установить иерархию их важности.

Выводы

1. Факторная структура урожайности клубней картофеля включает следующие 4 латентные переменные, объясняющие в сумме 70,1% общей дисперсии 18 агробиологических показателей: 1) общую биологическую продуктивность, 2) влияние густоты посадки, 3) влияние воздушного питания на формирование клубней, 4) особенности формирования семенных клубней.

2. Засуха (2004 г.) оказывала наибольшее (негативное) влияние на общую биологическую продуктивность растений (фактор 1), включая урожайность клубней, в то время как закономерности формирования густоты посадок и площади листовой поверхности воспроизводились все три года исследований.

3. Важнейшим резервом повышения урожайности клубней в Челябинской области является загущение посадок картофеля вплоть до оптимального уровня, выявление которого – актуальная задача аграрной науки.

Список литературы

1. Амелюшкина Т. А. Технологические элементы возделывания картофеля сорта Калужский // Владимирский земледелец. 2018. № 2 (84). С. 41–43.

2. Васильев А. А., Дергилев В. П. Технологические приемы выращивания новых сортов картофеля // Аграрный вестник Урала. 2008. Т. 44. № 2. С. 67–69.

3. Васильев А. А. Оптимизация густоты посадки как фактор повышения урожайности картофеля в Челябинской области // АПК России. 2017. Т. 24. № 3. С. 585–589.

4. Владимиров К. В., Владимиров В. П. Продуктивность картофеля в зависимости от системы применения удобрений на серых лесных почвах // Вестник Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. 2017. № 2 (2). С. 9–13.

5. Влияние биостимулятора мивал-агро на урожайность и семенную продуктивность картофеля / Н. В. Глаз, А. А. Васильев, А. К. Горбунов, А. А. Мушинский // Дальневосточный аграрный вестник. 2019. № 4 (52). С. 23–31.

6. Гордеева А. В., Удалова Е. Ю. Влияние обработки клубней картофеля химическими протравителями на устойчивость к болезням и вредителям // Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. 2017. № 19. С. 27–31.

7. Уроки засухи в картофелеводстве / А. В. Коршунов, Л. Н. Кутовенко, Ю. Н. Лысенко, Р. Л. Рахимов // Достижения науки и техники АПК. 2011. № 3. С. 21–23.

8. Логинов Ю. П., Казак А. А. Пластичность и стабильность сортов картофеля в лесостепи Тюменской области // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2017. № 5 (67). С. 73–77.

9. Никитишен В. И., Терехова Л. М., Личко В. И. Формирование ассимиляционного аппарата и продуктивность фотосинтеза растений в различных условиях минерального питания // Агрохимия. 2007. № 8. С. 35–43.

10. Урбах В. Ю. Биометрические методы. М.: Наука, 1964. 415 с.

11. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ / пер. с англ.; Дж.-О. Ким [и др.]; под ред. И. С. Енюкова. М.: Финансы и статистика, 1989. 215 с.

12. Федотова Л. С., Кравченко А. В. В изменяющихся климатических условиях нужны новые подходы к возделыванию картофеля // Картофель и овощи. 2011. № 2. С. 20.

13. FAOSTAT. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций. Режим доступа: <http://www.fao.org/faostat/ru/#home> (дата обращения 21.02.2020).

14. Hijmans R. J. The effect of climate change on global potato production // American Journal of Potato Research. 2003. V. 80. P. 271–279.

15. Jackson D. A. Stopping rules in principal component analysis: a comparison of heuristical and statistical approaches // Ecology. 1993. № 8. P. 2204–2214.

16. Climate change impact on global potato production / R. Raymundo [et al.] // European Journal of Agronomy. 2017. Access mode: <https://hdl.handle.net/10568/90585> (дата обращения 21.02.2020). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.eja.2017.11.008>.

17. Sokal R. R., Rohlf F. J. Biometry: the principles and practice of statistics in biological research. N-Y: Freeman & Co, 1995. 850 p.

18. Yoshioka K. KyPlot – a user-oriented tool for statistical data analysis and visualization // Computational Statistics. 2002. V. 17. № 3. P. 425–437.

Васильев Александр Анатольевич, д-р с.-х. наук, ведущий научный сотрудник отдела картофелеводства, Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН.
E-mail: kartofel_chel@mail.ru.

Нохрин Денис Юрьевич, канд. биол. наук, старший научный сотрудник отдела инструментальных методов исследований, Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН.
E-mail: kartofel_chel@mail.ru.

Дергилев Василий Петрович, канд. с.-х. наук, старший научный сотрудник отдела картофелеводства, Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН.
E-mail: kartofel_chel@mail.ru.

* * *